

NEMIS TILIDA TO'LDIRUVCHILI AJRATILGAN BO'LAKLARNING KOMMUNIKATIV-PRAGMATIK FUNKSIYALARI

Almagul Mambetniyazova

PhD, dotsent Qoraqalpoq davlat universiteti

olma_1971@mail.ru

ANNOTATSIYA:

Gap tarkibidagi ajratilgan bo'laklarning har xil pozitsiyalarda joylashishi gapning kommunikativ-pragmatik mazmunini konkretlashtiradi. Mazkur ishda gap tarkibida uchraydigan ajratilgan bo'laklar tinglovchining diqqat-e'tiborini o'ziga jalb qiluvchi lisoniy birliklar sifatida ularning kommunikativ funktsiyalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ajratilgan bo'lak, semantik ma'no, kommunikativ-pragmatik funktsiya, gap pozitsiyasi, konkretlashtirish.

ABSTRACT:

The placement of detached parts in different positions within a sentence concretizes the communicative-pragmatic content of the sentence. In this work, the isolated parts found in the sentence are analyzed as linguistic units that attract the listener's attention and their communicative functions.

Keywords: detached part, semantic meaning, communicative-pragmatic function, sentence position, and concretization.

Gapning semantik ma'nosi tahlil qilinar ekan, gap shubhasiz nutq haqida ekanligi ma'lum bo'ladi. Nutq individual tabiatga ega bo'lganligi bois gap tarkibidagi lisoniy birliklarning joylashish tarkibi erkin xususiyatga ega. Lekin so'z shakllarining bu "erkin" joylashish holati tilshunoslik qonuniyatlari bilan zich bog'liqli bo'ladi. Nutqiy gap, o'zida ma'lum voqelikni ifodalash bilan birga, so'zlovchining axborot maqsadini ham namoyon qiladi. So'zlovchi tinglovchiga qandayda bir axborotni etkazishda gapning ma'lum bir bo'lagini o'zgacha ohangda ifoda etadi. XX asrning 60-yillaridan boshlab tilshunos olimlarning diqqat-e'tibori ushbu o'zgacha ohangda ifoda etilgan gap bo'lagi tahliliga qaratildi. Shu tariqa, tilshunoslikda gapning "aktual" yoki "kommunikativ a'zolari" kabi yangi tushunchasi yuzaga keladi. Gap tarkibida mantiqiy urg'u bilan ifodalangan gap bo'lagini gapning yangilik qismi sifatidagi tadqiqi Praga tilshunoslik maktabining yirik namoyondalari V.Matezius,

N.S.Trubetskiy va A.Martinelar tomonidan ilk marta ilmiy tadqiqot ishlarning asosiy mavzusiga aylantirilgan.

Gap tarkibidagi ajratilgan gap bo'laklar o'zgacha ohang bilan talaffuz etilib, tinglovchining diqqat-e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Ajratilgan bo'laklar o'zidan oldin kelgan ma'lum bo'lakning mazmunini alohida ajratib ifodalashga xizmat qilishi bilan bir qatorda, uning ma'nosini konkretlashtirib, aniqlik kiritadi. Ushbu konkretlashish asosida ma'lumotni tinglovchining asosiy e'tibori mazkur ajratilgan bo'lakka qaratiladi.

Gap tarkibida ma'lum bo'lakning ma'nosini izohlab, konkretlashtirayotgan ajratilgan bo'laklarni, V.Matezius ta'limotiga asoslangan holda gapning kommunikativ bo'laklari funksiyasida o'rganib chiqqanimizda ma'lum bo'lakni gapning temasi va aniqlik kiritib, konkretlashtirayotgan bo'lagini gapning remasi, ya'ni asosiy gapga yangilik sifatida kiritilib, mazmunni kengaytirib aniqlashtiruvchi qismi deb qarashimiz mumkin [2, 75]. Ajratilgan bo'lakning remalanish darajasi gapning yadroviy komponenti bo'lgan kesim bilan bevosita bog'liq bo'lib, berilgan ma'lumotda muhim kommunikativlik ahamiyatiga ega bo'ladi. Ajratilgan bo'lakning kesim bilan bog'liqligi birinchi o'rinda ajratilgan kompleks markazi bo'lgan ega va to'ldiruvchi yordamida namoyon bo'ladi.

Ajratilgan bo'lak gap tarkibida har xil pozitsiyalarda qo'llanilishi mumkin. Strukturaviy-semantik boshqarilishi sababli ajratilgan bo'laklar o'ziga xos pozitsiya va tuzilish yordamida kengaytiriladi. Har bir pozitsiya sintaktik va morfologik xarakteri jihatidan ajratilgan bo'lakka ma'lum darajada semantik-stilistik ta'sir ko'rsatadi [3; 112]. Nemis tilidagi gaplarga ramkali konstruksiya va bog'liqli so'z tartibiga xos bo'lganligi sababli gap tarkibida ajratilgan bo'laklarning quyidagi joylashish o'rnini aytib o'tish joiz:

1) prepozitsiya - gapda oldingi pozitsiyada, ya'ni nazarda tutilgan o'rindan oldingi o'rinda kelishi:

Papiere, unterschriebene und gestempelte Blätter lagten immer noch im Zimmer auf den Boden (5; 38);

2) gapning birinchi o'rnida: die Hand auf dem Bauch, stand sie schweigend (4; 17). Ushbu pozitsiya varianti kam holatlarda ifodalanadi;

3) gapning o'rtasida (interpozitsiya): Die Annamarie, das Täubchen aus gemeinsamen Kirchenschulen, war zu Tante geworden, und der Junge, bisher ein kleines Kind, immer kränkelnd, immer fiebernd, strotzte vor Gesundheit (4; 315);

4) gapning oxirgi o'rnida (fe'l-kesim ramkasi yo'q bo'lgan holda): Die andern Kettenläden waren eine starke Konkurrenz, trotz der höheren Preise (4; 120);

5) postpozitsiya - fe'l-kesim ramkasidan keyingi o'rinda: Außen sah er seinem Vater wie ein Ei, hauptsächlich ein Schürzenjäger und wurde von allen geliebt, auch von allen Frauen (5; 9).

Bir a'zosi bir nechta bog'liqli so'zlar bilan murakkablashgan fikrning kommunikativ yuklanishni kamaytirish maqsadida ajratishning kommunikativ funksiyasi, ya'ni funksional nutq stili bilan ajratish aloqasi yordamida namoyon bo'ladi. Rasmiy yoki ilmiy uslubdagi matnlar uchun juda ko'p tobe so'zlar bilan murakkablashgan uzun, kommunikativ mazmunga boy va ko'p uchraydigan aniqlovchilarning ishlatilishi o'ziga xosdir. Badiiy asarlarda tobe so'zlar bilan murakkablashgan aniqlovchi konstruksiyasining o'rniga qo'shimcha aniqlovchi gaplarni yoki ajratish konstruksiyasidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Gapning oldingi va oxirgi pozitsiya holatida kelgan ajratilgan bo'laklar gapning tuzilishi va tushunishni engillashtiradigan bo'laklarni hosil etadi. Bir butun gapni ikki mustaqil komponentlarga bo'lish kabi spetsifikasi asosan suhbatdosh bilan bevosita aloqa qilish shartlari bilan emas, balki insonning idrok etish qonunlari bilan ham belgilanadigan qisqa, sintaktik jihatdan murakkab bo'lmagan fikrlarga xos bo'lgan og'zaki nutq bilan bog'liq. Ajratilgan bo'laklarning gapda oldingi va oxirgi pozitsiyalarda ifodalanishi gapning tuzilishini soddalashtirishga va bayon etilgan fikrning xarakterini ochib berib, bevosita o'y-fikrini yuritishdan oldin og'zaki nutqning o'ziga xosligini ta'minlaydi. Bunday struktura va sintaktik shakllar nutq jarayonida qo'shimcha xususiyat va tushunchalarni hosil qiladi. Interpozitiv holatda kelgan ajratilgan bo'laklar o'z navbatida ma'lum bo'lakka parallel ravishda baholash, mulohaza yuritish motivatsiyasini beradi va mohiyatan ko'p taraflamali hikoya yaratiladi. Pozitsiyalar o'rtasida noodatiy ajratilgan bo'laklar fe'lning tuslanib o'zgaradigan bo'lagidan oldin kelib joylashgan holli ajratilgan bo'laklarni aytib o'tish joiz. Ular fe'lni uchinchi o'ringa chiqaradi, bo'laklangan bo'laklar o'rtasida semantik vazifalarni o'zgartirib fikrni ikkiga bo'ladi. Ajratilgan bo'lak gapdagi noodatiy o'zni tufayli yangi mantiqiy urg'uli bo'limni hosil qiladi [3; 113-b.].

Ajratish hodisasi takrorlanmaydigan gaplarda hukmron bo'lib, ya'ni otlar ma'no jihatidan aloqalari tufayli substantivlik guruhning yadrosida ajratilgan shaklda postpozitsiyada turishi mumkin. V.G.Admoning ta'kidlashicha, ajratish hodisasi bilan gaplarning bo'linishi na fe'l-kesim munosabatlarini, na boshqa sintaktik munosabatlarni ifodalaydi, balki ular faqat ustma-ust qo'shiladi [1; 172]. Shuningdek, ajratilgan bo'laklar predikativlik mezoniga kirmaydi va yakka sintaktik aloqadagi intonatsion xarakterga ega bo'ladi. Barcha ajratilgan bo'laklarning umumiy belgisi o'ziga xos intonatsion va grafik yasalishiga ega bo'lgan, gapdagi grammatik

strukturasiga nisbatan mustaqilligida xarakterlanadi. Ajratish hodisasi natijasida hosil bo'lgan xabarning bo'laklanishi nafaqat ajratilgan komponentning belgilanishi bilan bog'liq, balki gapning asosiy tarkibini yengillashtirish maqsadida ajratilmagan bo'lakni kengaytirilgan bo'laklarning yordamisiz ma'lumotni tushunarli qilib aniqlashtiradi.

Margret wurde das Mädchen genannt, Margret!, und in die letzten Reihen gesetzt, auf die Hinterbänke in die Klasse (5; 14).

Ajratilgan bo'laklar gapning ritm-melodik tasvirini o'zgartiradi. Ularning yordamida gap konstruksiyasi yaxshi ko'rinishga ega bo'ladi va gap tarkibida ajratilgan bo'laklarning emfatik bo'linib berilishi tufayli emotsional mazmunga boyligi ortadi. Gaplarda fikrning bo'linishi uzviy qo'shilgan gap bilan ajratilgan bo'laklarning mos kelmasligini kuchaytirishi mumkin.

Gaplarning ajratilgan komponentlar o'rtasidagi asosiy o'rinni asosan ot yoki olmoshlardan hosil bo'lgan ajratilgan bo'laklarni gapning boshiga chiqarilgan proleptik konstruktsiyalar egallaydi. Lekin bu kabi ajratilgan komponentlar ko'pincha bosh kelishikda qo'llanilgan bo'ladi.

Sie vergeht schnell, die Zeit, sie vergeht im Nu (4; 26).

Misolda gapning sie olmoshi bilan berilgan birinchi bo'lagi ajratilgan bo'lak yordamida gap ma'nosiga qo'shimcha qilinib, to'ldirilib berilayapti.

Olmoshning ot yoki otlashgan guruhlar bilan berilishi ajratish holatida otlarning gapning oxirgi o'rnida qo'llanilishi - bu gap ma'nosiga qo'shimcha qilish va uni to'ldirish bo'lib hisoblanadi. Bu ko'rinishdagi ajratilgan bo'laklar badiiy asar matnlarida ko'plab uchraydi.

Offiziere liess sie zu diesen Zusammenkünften selten zu, auch nicht Martin Ritter, nicht einmal ihren Mann, den General (5; 293).

Er hatte die kennengelernt, und Arbeitsplätze und Menschen (5; 475).

Berilgan fikr-mulohaza va misollardan ma'lum bo'ladiki, ajratilgan gap bo'laklarining kommunikativ funksiyasi adresat va adresant o'rtasidagi muloqot munosabatlarida namoyon bo'ladi. Adresant adresatga yangilik sifatida berayotgan ma'lumotida qandaydir bir gap bo'lagini asosiy gap bo'lagidan ajratgan holda ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, ajratilgan bo'laklar o'zlari birikib, ifodalab kelgan ma'lum bo'lakning mazmunini alohida ajratib ifodalaydi va uning ma'nosini konkretlashtirib, unga aniqlik kiritadi. Ushbu konkretlashish asosida ma'lumotni tinglovchi asosiy diqqat-e'tiborini mazkur ajratilgan bo'lakka qaratadi. Gap tarkibida ma'lum bo'lak gapning temasi va aniqlik kiritilib izohlayotgan ajratilgan bo'lagi

gapning remasi, ya'ni asosiy gapga yangilik sifatida kiritilib, mazmuni kengaytirib aniqlashtiradi.

References

1. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. M.,- L., 1966. – 284 S.
2. Матезиус В. О потенциальности языковых явлений// Лингвистическое наследие XX века. Едиториал УРСС. 2003. –С. 158
3. Фадеева Л. В. Обособление и обособленные члены предложения в современном немецком языке // Гуманитарные исследования, - М., 2011., - № 2(38). - С.110-114
4. Feuchtwanger Lion. Die Brüder Lautensack. Greifenverlag zu Rudolstadt. 1956. - 546 S.
5. Kraft Ruth. Unruhiger Sommer. Verlag der Nation. - Berlin, 1985.- 650 S.